

Análise do aumento de contraste em mamografias utilizando a função sigmoide.

Gabrielle Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1482-4946

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract— Breast cancer is the leading cause of cancer death among women and is known to be a broadly global problem. One of the methods of breast cancer detection is the mammographic examination that aims to detect breast cancer at an early and yet curable stage. Contrast enhancement and brightness preservation in digital mammograms are very important issues for early detection and further diagnosis of breast cancer. The following study proposes to apply the sigmoid function to a mammographic image bank, to analyze the behavior of the parameters and properties of this function on contrast enhancement. Twenty-seven Inbreast image bank images were used for the application of the sigmoid function by two methods: automatic and manual, which have their gain and cutoff values pre-established from a maximum threshold found by Chebyshev's Inequality Theorem. Following the proposed by Chebyshev's Inequality Theorem, we have the gain values for all images to be 7.43 and for cutoff to 0.7555. The statistical analysis performed by Friedman's test on the original image sets, processed by the automatic method and by the manual method reveals that the images are significantly different considering their descriptive statistics. The sigmoid function is thus relevant to the enhancement of contrast in mammograms.

Keywords—mammography, contrast, sigmoid

I. INTRODUCTION

O câncer é uma patologia que se baseia na proliferação desordenada de células anômalas, de forma acelerada e que crescem invadindo outros tecidos [1, 2]. O câncer de mama corresponde à principal causa de morte entre as mulheres e é conhecido por ser um problema de escala amplamente global, seja considerando países subdesenvolvidos ou desenvolvidos. [3, 4]. O Brasil reflete os dados mundiais desta doença, pois ela configura o tipo mais comum na população feminina de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Para o ano de 2019, foram previstos uma incidência de 51,29 casos a cada 100 mil mulheres [5].

Um dos métodos de detecção do câncer de mama é o exame mamográfico, que tem a finalidade de detectar o câncer de mama em um estágio precoce e ainda curável [6]. Esta modalidade de exame desempenha um papel importante, no intuito reduzir os índices de mortalidade relativos a esta doença [7]. A mamografia é uma imagem médica que utiliza raios X de baixa energia e esses são absorvidos pelo tecido mamário de acordo com as densidades das diferentes estruturas que compõem a mama [8]. Essencialmente, a mamografia é uma pesquisa anatômica para anormalidades estruturais que muitas vezes são imperceptíveis durante o exame físico [9]. Dentre os achados mamográficos relevantes, procura-se por estruturas de nódulos, calcificações, distorções arquiteturais, assimetrias, linfonodos intramamários, lesões de pele e dilatações dos ductos solitários [10].

Na clínica, são bem consolidados dois tipos de equipamentos de aquisição para mamografia: o mamógrafo

analógico, que utiliza o filme; e o mamógrafo digital, que permite análise das imagens por monitores de alta resolução [11]. Com a evolução dos últimos anos, os mamógrafos convencionais estão sendo substituídos, progressivamente, por mamógrafos digitais. Estes últimos são vantajosos por possibilitarem, dentre outros benefícios, a manipulação de parâmetros como brilho e contraste, variáveis estas que facilitam a análise das imagens mamográficas [10, 12].

O realce de contraste e preservação de brilho nas mamografias digitais são questões muito importantes para a detecção precoce e diagnóstico adicional do câncer de mama [13]. O realce necessário na mamografia é relativo a um aumento no contraste entre o tecido denso normal e o tecido maligno, que pode estar presente em uma mamografia, porém abaixo do limiar da percepção visual humano antes de se aumentar o contraste [14].

O aumento de contraste em imagens mamográficas é objeto de estudo de vários pesquisadores que utilizam diversas técnicas. Em [15, 16, 17], foram propostos métodos baseados em lógica *fuzzy* para o melhoramento de contraste nas mamografias. Da mesma forma, nos estudos realizados por [18, 19, 20], o aprimoramento de contraste foi estudado utilizando-se a equalização de histograma em mamografias, em busca da melhor forma de destacar estruturas e partes de tecido que indicassem a presença da patologia.

Outra ferramenta utilizada para o aumento do contraste em mamografias é o uso de funções de transformação de intensidade. Elas são usadas a fim de realçar estruturas de interesse. Uma dessas funções utilizadas é construída a partir de uma função exponencial, denominada função sigmoide ou logística. A função sigmoide é atribuída a processos de filtragem para remoção de ruído e melhoramento de contraste em imagens digitais [21]. A função sigmoide, aplicada à uma imagem, resulta em uma transformação na intensidade dos pixels desta, dependente de seus parâmetros aplicados [22].

Em [23], os autores utilizaram uma combinação de funções sigmóides para melhorar o contraste de imagens mamográficas. Já no estudo realizado por [24], três métodos foram propostos para determinar os parâmetros da função sigmoide na tentativa de encontrar o melhor método que disponibilize o melhor aprimoramento de contraste. Em [25], estudou-se a aplicação de dois estágios de aprimoramento de contraste em imagens, usando a função sigmoide em primeiro estágio e a equalização de histograma em segundo estágio.

Diante da problemática existente acerca do realce de contraste em mamografias, este trabalho se propõe a aplicar a função sigmoide em um banco de imagens mamográficas, visando estudar o comportamento dos parâmetros e propriedades desta função sobre o realce do contraste de tecidos e estruturas patológicas.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Banco de imagens

Foi utilizado o banco de imagens do INbreast [26], que tem as imagens provenientes do equipamento MammoNovation Siemens FFDM (*Full Field Digital Mammography*), com resolução de contraste em 12bits, dos quais foram escolhidas as 27 primeiras imagens para análise. Este banco possui imagens com vários exemplos de lesões do tecido mamário. Todas as imagens se encontram no padrão DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*) que é o padrão global para transferências de imagens médicas e suas informações.

B. Pós Processamento

O software MATLAB R2016a foi utilizado, tanto para a implementação do código da função sigmoide, quanto para a sua aplicação nas imagens obtidas. A função sigmoide é exemplificada pela Equação 1:

$$g(x,y) = \frac{1}{1+e^{-\left(\frac{f(x,y)-\alpha}{\beta}\right)}} \quad (1)$$

onde $g(x,y)$ é o pixel de saída da imagem processada pela função, $f(x,y)$ é o pixel de entrada da imagem original, α é o parâmetro de variação referente ao ganho, que determina o centro da função sigmoide e β é o parâmetro chamado de *cutoff* e este determina a largura da função sigmoide para o domínio, que vai de 0 à 1.

O código para a aplicação da função sigmoide exclui os valores de pixel referentes ao fundo, com valor nulo, de cada imagem carregada para análise. Resta-se assim, apenas os pixels pertencentes à região da mama. O próprio algoritmo possui base para calcular os valores de ganho e *cutoff* a partir da média dos valores de pixel total de cada imagem, que neste estudo será denominado de “método automático”. Ele também permite que os parâmetros de ganho e *cutoff* sejam determinados pelo usuário do programa. Este modo de cálculo será chamado aqui de “método manual”.

A determinação de valores para os parâmetros do método manual se deu a partir da observação dos resultados adquiridos pelo método automático. Além disso, este método se norteou pelo Teorema de Desigualdade de Chebyshev. Este teorema é importante para estabelecer algumas bases de probabilidade e estatística. Ele nos diz que em um conjunto de amostras, é possível se determinar um limiar máximo e mínimo de algum parâmetro comum a elas, observando a variação de sua variância sobre a média de toda a amostra. Neste caso deseja-se encontrar um máximo contraste possível, usando a máxima variância dos parâmetros, ganho e *cutoff*, sobre suas respectivas médias amostrais [27].

O esquema da desigualdade de Chebyshev é dado quando a média amostral do ganho e *cutoff* é acrescida de duas vezes o valor de seus respectivos desvios padrões, obtendo-se assim, o limiar máximo que é válido, probabilisticamente, para 80% do grupo amostral [28]. Com os novos valores de ganho e *cutoff*, estes serão usados como parâmetro e aplicação da função sigmoide para todas as imagens do banco de imagens.

Após a obtenção das imagens processadas pelos dois métodos, três categorias de imagens foram definidas: imagens originais, imagens processadas pelo método automático e imagens processadas pelo método manual.

C. Análise de dados

Aspectos quantitativos de estatística descritiva foram obtidos, envolvendo o cálculo da média de pixels, desvio padrão da média dos pixels, assimetria e curtose de cada imagem adquirida nas três categorias de imagem previamente citadas. Esses dados se relacionam diretamente com a imagem, relatando o aumento de brilho e de contraste de uma imagem. Ainda, com o objetivo de comparar estatisticamente os valores descritivos entre as categorias, foi usado o teste Friedman, um teste de hipótese não paramétrico que classifica a diferença entre os grupos testados ou então sua homogeneidade, ou seja, testa se as categorias têm valores da estatística descritiva similares, após a aplicação dos diferentes métodos para a função sigmoide [29]. Este teste foi utilizado devido ao fato do banco de imagens se tratar de um conjunto de amostras independentes e não paramétricas, sendo empregado $\alpha = 0.05$, isto é, um nível de confiança de 95%.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a efetivação do método automático para todas as imagens, foram geradas as imagens processadas, e seu respectivos valor de ganho e *cutoff*, como mostrado pela Tabela I. A partir dos dados gerados pelo método automático, os valores de média e desvio foram de 5.48 ± 0.97 para o ganho e 0.55238 ± 0.10158 para o *cutoff*, como evidenciado na Tabela I.

TABELA I. TABELA DOS VALORES DE *CUTOFF* E GANHO – INBREAST – MÉTODO AUTOMÁTICO

Imagens INbreast		
Imagem	Ganho	Cutoff
IM1	7.00	0.66052
IM2	5.00	0.50503
IM3	6.00	0.64089
IM4	5.00	0.46866
IM5	5.00	0.50771
IM6	5.00	0.48689
IM7	4.00	0.40235
IM8	6.00	0.58255
IM9	4.00	0.35444
IM10	7.00	0.73758
IM11	5.00	0.46197
IM12	7.00	0.71402
IM13	7.00	0.68618
IM14	6.00	0.58753
IM15	6.00	0.56468
IM16	6.00	0.62542
IM17	6.00	0.58754
IM18	5.00	0.53911
IM19	6.00	0.63718
IM20	4.00	0.37790
IM21	5.00	0.53376
IM22	5.00	0.50220
IM23	6.00	0.63287
IM24	6.00	0.64011
IM25	4.00	0.41864
IM26	4.00	0.44954
IM27	6.00	0.60909
Média	5.48	0.55238
Desvio Padrão	0.97	0.10158

Seguindo o proposto pelo Teorema da Desigualdade de Chebyshev, temos que os valores de ganho para todas as imagens passam a ser 7.42 e para *cutoff* passam a ser 0.75554.

Na Fig. 1, vemos a imagem original (Fig. 1A) ao lado da imagem em que foi aplicada a função sigmoide pelo método automático (Fig. 1B). Como resultado deste primeiro método, houve um aumento do brilho da imagem, que se tornou mais clara em consequência da transformação do valor de pixel que a função promove.

Fig. 1. Resultados da aplicação da função sigmoide pelo método automático. Os valores de ganho e *cutoff* para a imagem IM7 foram, respectivamente, 4.00 e 0.40235. A figura A representa a imagem original e a figura B representa a imagem processada.

Já a Fig.2 mostra o resultado obtido pela aplicação do método manual, com os valores encontrados de *cutoff* e ganho advindos da média desses valores acrescidas por duas vezes seus respectivos desvios padrões. Percebe-se que as estruturas são melhor discriminadas após o último processamento, por estarem realçadas em comparação com a imagem original (Fig. 1A) e a imagem obtida pelo método automático (Fig. 1B). Este padrão de melhoramento de contraste se repete para todas as imagens presentes no banco de dados de imagem.

Fig. 2. Resultado da aplicação da função sigmoide pelo método manual, com valores pré-determinados de ganho e *cutoff* de 7.42 e 0.75554, respectivamente.

A Fig. 3 demonstra lado a lado a diferença de contraste entre as estruturas do tecido mamário de uma mesma imagem com processamentos usando a função sigmoide, porém com parâmetros com valores diferentes. A Fig. 3A se refere à imagem processada com os valores dos parâmetros de ganho e *cutoff* referentes à IM1, na Tabela I. Já a Fig. 3B é a figura

correspondente ao processamento feito pelo método chamado de manual.

Fig. 3. Resultado da aplicação da função sigmoide pelo método automático (A) em comparação com a mesma imagem, porém pós-processada com o método manual (B).

A análise estatística feita pelo teste de Friedman dos conjuntos dos dados revela que comparando as alterações de média entre os conjuntos de imagens originais, imagens do método automático e do método manual, com $p < 0.05$, indica que estes grupos são significativamente diferentes entre si. O mesmo se repete para a comparação da estatística descritiva do desvio padrão, assimetria e curtose ($p < 0.05$).

I. CONCLUSÃO

A função sigmoide se mostra pertinente para o aprimoramento de contraste em mamografias. O uso do método manual, que procurou executar em todas as imagens do banco de dados, um único valor para ganho e *cutoff* ofereceu bons resultados para as imagens avaliadas, porém há a necessidade de que um número maior de imagens seja analisada para que se tenha ideia da influência de tamanho da amostra sobre o cálculo dos parâmetros pela Teoria da Desigualdade de Chebyshev.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Marsicano, et al. Câncer de Mama. Revista do Curso de Enfermagem, vol.4, n. 4, 2015.
- [2] N. Bernardes, et al. "Câncer de Mama X Diagnóstico/Breast Cancer X Diagnosis." Id Online Revista Multidisciplinar e de psicologia vol. 13, n. 44, pp. 877-885, 2019.
- [3] R. Siegel, et al. Cancer statistics. CA: A Cancer Journal for Clinicians, vol. 65, n.1, pp. 5-29, 2015.
- [4] D. Carvalho, et al. "Aspectos gerais epidemiológicos da mortalidade por câncer de mama feminino no Brasil e no mundo". Anais do Simpósio de Enfermagem, vol. 1, n. 1, 2019.
- [5] Brasil. Ministério da saúde. Câncer de mama: sintomas, tratamentos, causas e prevenção. Rio de Janeiro, 2018.
- [6] M. Løberg, et al. "Benefits and harms of mammography screening." Breast Cancer Research, vol.17, n.1, 2015.
- [7] K. Pesce, et al. "BI-RADS Terminology for Mammography Reports: What Residents Need to Know." RadioGraphics, vol. 39, n. 2, pp.319-320. 2019.
- [8] A. Mota. Minimização do Ruído em Imagens de Mamografia por Emissão de Positrões através da Otimização do Tempo de Aquisição e do Tamanho de Voxel. 2010.
- [9] H. Welch, H. Gilbert. "Breast-cancer tumor size, overdiagnosis, and mammography screening effectiveness." New England Journal of Medicine, vol.375, n.15, pp. 1438-1447, 2016.
- [10] R Ribeiro. Desenvolvimento de uma ferramenta para treinamento em leituras de mamografias digitais. 2016.
- [11] L.Chala, N. Barros. "Avaliação das mamas com métodos de imagem. Radiologia Brasileira", vol. 40, n. 1, pp. 4-6, 2007.

- [12] T. Stantic, et al. "Screen-film versus full-field digital mammography: Radiation dose and image quality in a large teaching hospital". *Nuclear Technology and Radiation Protection*, vol. 28, n. 4, pp. 398–405, 2013.
- [13] S. Jenifer, S. Parasuraman, and A. Kadirvelu. "Contrast enhancement and brightness preserving of digital mammograms using fuzzy clipped contrast-limited adaptive histogram equalization algorithm." *Applied Soft Computing*, vol. 42, pp. 167-177, 2016.
- [14] T. Ji, M. Sudareshan and H. Roehrig. "Adaptive image contrast enhancement based on human visual properties", *IEEE Trans. Med. Imaging*, vol.13, pp. 573–586, 1996.
- [15] L. Xiao, C. Li, Z. Wu, and T. Wang. "An enhancement method for x-ray image via fuzzy noise removal and homomorphic filtering." *Neurocomputing*, vol.195, pp.56–64, 2016.
- [16] K. Akila, L. Jayashree and A. Vasuki. "Mammographic image enhancement using indirect contrast enhancement techniques—a comparative study." *Procedia Computer Science*, vol. 47, pp. 255-261, 2015
- [17] P. Mittal, R. Saini, and Neeraj Kumar Jain. "Image Enhancement Using Fuzzy Logic Techniques." *Soft Computing: Theories and Applications*. Springer, Singapore, pp. 537-546, 2019.
- [18] S. Anand and S. Gayathri. "Mammogram image enhancement by two-stage adaptive histogram equalization." *Optik*, vol. 126, n. 21, pp. 3150-3152, 2015.
- [19] S. Mohan and M. Ravishankar. "Modified contrast limited adaptive histogram equalization based on local contrast enhancement for mammogram images." *International Conference on Advances in Information Technology and Mobile Communication*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
- [20] I. Maitra, N. Sanjay and S. Bandyopadhyay. "Technique for preprocessing of digital mammogram." *Computer methods and programs in biomedicine*, vol. 107, n. 2, pp. 175-188, 2012.
- [21] P. Massa, et al. "Realce de regioes em imagens de ultrassom de cancer mamario baseado em funoes q-sigmoides." *XXX Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIBGRAPI)*. IEEE, 2016.
- [22] P. Nunes. Utilização de filtro de Wiener e função Sigmoide aplicados na quantificação de fluxo sanguíneo em arteriografias. p.55. 2013.
- [23] V. Bhateja and S. Devi. "Mammographic image enhancement using double sigmoid transformation function." *Proc. of International Conference on Computer Applications (ICCA-2010)*, India, Pondicherry, 2010.
- [24] N. Hassan and N. Akamatsu. A new approach for contrast enhancement using sigmoid function. (2004).
- [25] Lal, Shyam, and Mahesh Chandra. "Efficient algorithm for contrast enhancement of natural images." *Int. Arab J. Inf. Technol*, vol. 11, n. 1, pp. 95-102, 2014.
- [26] BRG, INbreast Database. Disponível em: http://medicalresearch.inescporto.pt/breastresearch/index.php/Get_INbreast_Database.
- [27] Saw, John G., Mark CK Yang, and Tse Chin Mo. "Chebyshev inequality with estimated mean and variance." *The American Statistician*, vol. 38, n.2 pp.130-132, 1984.
- [28] Stellato, Bartolomeo, Bart PG Van Parys, and Paul J. Goulart. "Multivariate Chebyshev inequality with estimated mean and variance." *The American Statistician*, vol. 71, n.2, pp. 123-127, 2017.
- [29] Z. Liu, E. Blasch, and V. John. "Statistical comparison of image fusion algorithms: Recommendations." *Information Fusion*, vol. 36, pp. 251-260, 2017.